

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
366 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etishning metodologik asoslari	328
Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari ahamiyati va vazifalari	333
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Modern marketing strategies for increasing the export potential of cotton-textile clusters in Uzbekistan	338
Mamasoliev Gayratbek Makhamadyusupovich	
Влияние развития туристической инфраструктуры на привлечение туристов и укрепление туристического сектора страны	344
Маткабуллова Дилорам Халилуллаевна	
Investitsiya faoliyatini fond bozori orqali moliyalashtirishni takomillashtirish	352
Haydarov O'ral Axmadovich	
Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirish zaruriyati va imkoniyatlari	359
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich	

УДК: 332.14

SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI VA IMKONIYATLARI

Raxmonov Shuxrat ShavkatovichSamarqand iqtisodiyot va servis instituti
tayanch doktoranti

ORCID: 0000-0002-0726-3095

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirishning dolzarbligi, uni amalga oshirishdagi asosiy zaruriyatlar hamda mavjud imkoniyatlar tahlil qilingan. Barqaror turizm konsepsiyasi asosida hududning madaniy, tarixiy va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada shuningdek, soha muammolari, xalqaro tajribalar va Samarqand viloyati uchun tegishli takliflar ham berilgan.

Kalit so'zlar: barqaror turizm, Samarqand viloyati, infratuzilma, madaniy meros, turistik salohiyat, rivojlantirish strategiyasi.

Abstract: This article analyzes the urgency of sustainable tourism development in the Samarkand region, focusing on the key needs and available opportunities in this area. Based on the concept of sustainable tourism, the article explores how the region's cultural, historical, and natural resources can be efficiently utilized to foster economic and social growth. It also addresses current challenges, international experiences, and provides recommendations relevant to the Samarkand region.

Key words: sustainable tourism, Samarkand region, infrastructure, cultural heritage, tourism potential, development strategy.

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность устойчивого развития туризма в Самаркандской области, анализируются ключевые потребности и существующие возможности в этом направлении. На основе концепции устойчивого туризма исследуются пути эффективного использования культурных, исторических и природных ресурсов региона для обеспечения экономического и социального роста. Также представлены основные проблемы, международный опыт и предложения, применимые к Самаркандской области.

Ключевые слова: устойчивый туризм, Самаркандская область, инфраструктура, культурное наследие, туристический потенциал, стратегия развития.

KIRISH

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi zamonda har qanday soha singari, turizmni rivojlantirishda barqarorlik tamoyillariga amal qilish, sohaning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy

ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ta'sirlarini kamaytirish va yumshatish, jahon standartlari asosida "yashil" turizm amaliyotlarini qo'llash dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Turizmni barqaror rivojlantirish zamonaviy dunyoda muhim ehtiyoj hisoblanib, uning asosiy maqsadi atrof-muhit, mahalliy jamoalar va iqtisodiyot uchun uzoq muddatli foydalarni ta'minlashdir. Hozirda haddan tashqari ko'p turizm (overtourism) ba'zi yirik sayyohlik nuqtalarida infratuzilmaga ortiqcha yuklama beradi va atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazadi. Shuningdek, turizm global isishga ta'sir qiluvchi yirik omillardan biri bo'lib, aviaparrozlar, transport va mehmonxonalar ko'p miqdorda CO₂ chiqaradi. Shu bilan birga, turizm tabiat resurslariga kuchli ta'sir ko'rsatadi (masalan, o'rmonlarni kesish, suv resurslarining ifloslanishi, hayvonot olamiga zarar yetkazish va boshqalar). Turizmni barqaror rivojlantirishning asosiy maqsadi turizmdan keladigan iqtisodiy foydani oshirish bilan birga, uning ijtimoiy va ekologik ta'sirlarini muvozanatli tarzda boshqarishdan iborat. Bu maqsad ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlik yo'nalishlarini o'z ichiga olib, turistlarning ongli va mas'uliyatli sayohat qilishini ta'minlaydi (1-jadval). Bunda turistlarning ekologik va ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, barqaror turizmni qo'llab-quvvatlovchi loyihalarni amalga oshirish, turizmni innovatsion va raqamli yechimlardan foydalanish orqali barqarorlikni ta'minlash nazarda tutiladi. Barqaror turizm uzoq muddatli manfaatlarni ko'zlab ishlab chiqilgan konsepsiya bo'lib, u tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.(1-jadval)

1-jadval. Turizmni barqaror rivojlantirish yo'nalishlari¹.

Ekologik barqarorlik	Tabiatni muhofaza qilish va sayyohlik faoliyatining atrof-muhitga zararini kamaytirish.
	Orollar, o'rmonlar, dengiz sohillari kabi himoya qilingan tabiiy hududlarni saqlab qolish.
	Turizmni ekologik toza transport va energiya manbalari orqali rivojlantirish.
Ijtimoiy barqarorlik	Mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilish va ularning turizmdan daromad olishini ta'minlash.
	Madaniy va tarixiy merosni saqlab qolish, mahalliy an'analarga hurmat bilan yondashish.
	Turizm orqali mahalliy aholining bandligini oshirish va ularning turmush darajasini yaxshilash.
Iqtisodiy barqarorlik	Turizmdan keladigan daromadlarni adolatli taqsimlash.
	Turizm sohasida mahalliy tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash.
	Davlat byudjetiga tushumlarni oshirish orqali infratuzilmani rivojlantirish.

1 Muallif ishlanmasi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmni barqaror rivojlantirish va barqaror turizm masalalari ancha yillardan buyon yirik xalqaro tashkilotlar hamda xorijiy olimlar tomonidan tadqiq qilinayotgan bo'lib, ko'plab ta'riflar bilan rivojlanib, to'ldirilib borilmoqda. Xususan, Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ta'rifiga ko'ra, "Barqaror turizm – bu hozirgi va kelajakdagi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni to'liq hisobga olib, sayyohlar, sanoat, muhit va mahalliy jamoalar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan turizm"². Jahon barqaror turizm kengashi (GSTC) esa barqaror turizmga quyidagicha ta'rif beradi: "Barqaror turizm sanoatdagi barqaror amaliyotlarga ishora qiladi. Bu, turizmning ijobiy va salbiy ta'sirlarini tan olishga intilishdir"³. Olimlar Sharpli va Pirs (Journal of Sustainable Tourism – 2007) fikriga ko'ra, "Barqaror turizm – bu hozirgi va kelajakdagi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni to'liq hisobga olib, sayyohlar, sanoat, muhit va mahalliy jamoalar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan turizm"⁴. Shuningdek, xitoylik olimlar Zang va Chan (2019) International Journal of Tourism Research jurnalida barqaror turizmga davomiylik g'oyasi asosida resurslarga yo'naltirilgan va global kontekstni o'z ichiga olgan turizmning rivojlanish etikasi deb ta'rif bergan⁵. K.I. Arbusova fikriga ko'ra, turizmning har qanday turini yanada barqaror qilishga intilish kerak. Turizmni barqaror boshqarish normalari va amaliyoti turizmning barcha turlariga nisbatan qo'llanilishi mumkin⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirishning zarurati va mavjud imkoniyatlarini o'rganish maqsadida turli ilmiy metodlar hamda tahlil vositalaridan foydalanildi. Tadqiqot tahliliy, amaliy-ilmiy va tavsifiy xarakterga ega bo'lib, barqaror turizmni rivojlantirishning mahalliy xususiyatlarini aniqlash va baholashga qaratilgan. Tadqiqotda Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlari, Samarqand viloyati hokimligi va turizm boshqarmasi hujjatlari, ilmiy maqolalar, monografiyalar va statistik byulletenlar asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatida jami 1626 ta moddiy-madaniy meros obyektlari, jumladan, 975 ta arxeologiya, 581 ta arxitektura, 36 ta monumental san'at yodgorliklari, 34 ta diqqatga sazovor joylar mavjud⁷.

2023-yilda Samarqandga tashrif buyurgan turistlar soni sezilarli darajada o'sdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilning birinchi to'rt oyida turistlar soni 4 barobargacha oshdi. Xorijiy turistlar soni 1 million 204 ming kishiga yetdi, mahalliy sayyohlar esa 4 milliondan ortiqni tashkil qildi. Joriy yilda sayyohlar oqimi 2022-yilga nisbatan ikki baravar oshgani kuzatildi va kelgusi yillarda bu raqamlarni 9 millionga yetkazish rejalashtirilgan.

Samarqand viloyati hokimligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda Samarqandga 178 ming nafar xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lib, 2019-yilda bu ko'rsatkich 3 barobarga oshib, 560 ming nafarni tashkil etgan⁸. Shuningdek, mahalliy sayyohlar tashrifida ham mazkur ko'rsatkichlar takrorlanib, ularning tashrifi 2019-yilda 3 mln nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilning 8 oyi davomida 1,5 mln nafar mahalliy va chet el sayyohlari tashrifi kuzatildi. 2023-yilda esa Samarqand viloyatiga 4,5 mln nafar mahalliy va 2,1 mln nafar xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan. Buning natijasida turizm xizmatlari eksporti 405,9 million dollarni tashkil etgan (1-rasm).

2 UNEP & UNWTO, 2005: 11-12. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers

3 Global Sustainable Tourism Council (GSTC) rasmiy veb-sahifasi

4 Sharpley, R., & Pearce, T. (2007). Tourism, Marketing and Sustainable Development in the English National Parks: The Role of National Park Authorities. Journal of Sustainable Tourism, 15, 557-573. <https://doi.org/10.2167/jost613.0>

5 Shiqin Zhang, Eric S.W. Chan (2019). A modernism-based interpretation of sustainable tourism. International Journal of Tourism Research. First published: 10 September 2019. <https://doi.org/10.1002/jtr.2330>

6 Арбузова К.И. Реализация принципов устойчивого развития туризма через государственно-частное партнерство. Санкт-Петербург, Россия

7 Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi ma'lumotlari

8 Samarqand viloyati hokimligining rasmiy veb-sahifasi <https://samarkand.uz/uz/investments/turistik-obektlar-pasportlari?print=on>

1-rasm. 2019-2023-yillarda Samarqand viloyatiga tashrif buyurgan xorijiy va mahalliy turistlar soni (ming nafar)⁹.

Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi turizmning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarini o'zaro uyg'unlashtirib, viloyatda turizm sanoatining uzoq muddatli rivojlanishiga qaratilgan strategik dastur hisoblanadi. Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi jahon hamjamiyatining talablariga javob berib, turizmni rivojlantirishdagi ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Uning amalga oshirilishi tabiiy va madaniy resurslarni saqlab qolishga, mahalliy aholi farovonligini oshirishga va iqtisodiy barqarorlikka erishishga imkon beradi.

Ushbu konsepsiyaning asosiy maqsadi – sayyohlik faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish, mahalliy jamoalarning madaniy va iqtisodiy manfaatlarini muhofaza qilish va ularga foydali sharoitlar yaratish. Samarqandda turizmni barqaror rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi bu turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat hududda turizmning barqaror rivojlanishiga va turistik salohiyatning oshishiga, balki uning iqtisodiy rivojlanishiga, jahon turizm bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlashga va mahalliy aholi farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Samarqand viloyatida turizmni diversifikatsiya qilish va turizmni barqaror rivojlantirishning asosi viloyatning turistik salohiyatidan samarali foydalanish hamda turizmni boshqarishning yangi mexanizmini joriy etish hisoblanadi. Shu bois, ishlab chiqilgan modelga ko'ra, turizmdagi islohotlarni samarali amalga oshirish uchun diversifikatsiya salohiyatidan foydalanish zarur. Biz bu salohiyatni mavjud turistik resurslar, texnologiyalar va kadrlar bazasi sifatida tushunamiz (2-rasm).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turizmni diversifikatsiya qilish modeliga kiritilgan asosiy elementlar innovatsion salohiyat, investitsion salohiyat, tadbirkorlik salohiyati va ma'muriy-boshqaruv salohiyatidan iborat. Innovatsion salohiyat turistik resurslar va texnologiyalarning mavjudligi va ulardan samarali foydalanishni anglatadi. Investitsion salohiyat viloyatning turizm sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini o'zida mujassam etadi. Tadbirkorlik salohiyati esa turizm rivojlanishi va diversifikatsiyasi uchun harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Ma'muriy-boshqaruv salohiyati esa viloyat turizmi diversifikatsiyasining markaziy o'zagini tashkil etadi. Bu barcha elementlar uyg'unligi turizmni muvaffaqiyatli diversifikatsiya qilish uchun zarur zaminni ta'minlaydi.

9 Muallif ishlanmasi

Bundan tashqari, tadqiqot doirasida global barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida turizmni barqaror rivojlantirish mezonlari ishlab chiqildi. Bu mezonlar barqaror turizmni rivojlantirishga ko'maklashadi va uning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarini uzoq muddatli saqlab qolishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNEP & UNWTO. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers. 2005. – 11–12 b.
2. Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Rasmiy veb-sahifa.
3. Sharpley, R., Pearce, T. Tourism, Marketing and Sustainable Development in the English National Parks: The Role of National Park Authorities. *Journal of Sustainable Tourism*, 2007. 15. – 557–573 b.
4. Shiqin Zhang, Eric S.W. Chan. A modernism-based interpretation of sustainable tourism. *International Journal of Tourism Research*, 2019. – 10 September.
5. Arbuzova K.I. Realizatsiya printsirov ustoychivogo razvitiya turizma cherez gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo. Sankt-Peterburg, Rossiya.
6. Samarqand viloyati hokimligining rasmiy veb-sahifasi: <https://samarkand.uz/uz/investments/turistik-obektlar-pasportlari?print=on>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100